

August 21, 2021
Athens - Greece

۳۰ مرداد ۱۴۰۰
آتن - یونان

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Innovative Technologies in Science, Engineering and Technology

www.tetsconf.com

هشتمین کنفرانس بین المللی

فناوری های نوآورانه در زمینه علوم، مهندسی و تکنولوژی

بهبود خواص آنتی باکتریال پلیمرها آزمون ها و نحوه آنالیز بهبود خواص آنتی باکتریال

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی

دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی

PouryaZarshenas@yahoo.com

چکیده

به موازات توسعه سریع زندگی بشری، کنترل اثرات مضر میکروارگانیسم ها امری غیر قابل اجتناب شده است؛ طیف گسترده ای از میکروارگانیسم ها به طور همزمان در تعادل با محیط زندگی انسان ها می باشند، با این حال رشد سریع و کنترل نشده آن ها می تواند منجر به بروز مشکلات جدی شود.

کنترل آلودگی میکروارگانیسم ها به روش های مختلف به تناسب علوم و امکانات در هر دوره پیگیری شده است. در دنیای امروز گسترش و توسعه پلیمرهای ضدباکتری به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای مقابله با میکروارگانیسم های بیماری زا مورد توجه قرار گرفته است. یکی از حوزه های پرکاربرد استفاده از پلیمرهای ضد باکتری، کاهش آلودگی تجهیزات و ادوات پزشکی و عفونت های ناشی از آن هاست که از جمله کاربردهای مهم پلیمرهای ضدباکتری، تهیه زخمپوش هاست.

واژگان کلیدی: پلیمر، آنتی باکتریال، باکتری، ضد میکروبی، نانو ذرات